

KASALLIKLARNI TASHXISLASH MASALASIGA SUN'IY NEYRON TO'RLARINING TATBIG'I

Klicheva Furuza Gulmurotovna,
Qarshi davlat universiteti,
Amaliy matematika kafedrasida o'qituvchisi
vip.qlicheva@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqola sun'iy intellektning ilg'or texnologiyalaridan biri — sun'iy neyron tarmoqlar algoritmini tibbiy tashxislash masalalarini samarali yechishda qo'llash imkoniyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Ishlab chiqilgan neyron tarmoq algoritmi asosida gipertoniya kasalligini bashorat qilish va EKG ma'lumotlari asosida yurak-qon tomir kasalliklarini tashxis qilishga mo'ljallangan o'quv tanlanmalaridan foydalangan holda hisoblash sinovlari o'tkazilgan. Olingan natijalarning ishonchliligini tasdiqlash maqsadida tanlanmalarning boshqa mashhur algoritmlardan olingan natijalari bilan taqqoslash amalga oshirilgan.

Kalit so'zlar: SNT, tashxislash, tanlanma, sinaps, akson, faollashtiruvchi funksiya, klassifikatsiya hisoboti, bashorat.

Kirish. Bugungi kunga kelib sun'iy intellekt va sog'liqni saqlashning integratsiyasi muhim salohiyat va dolzarb soha sifatida paydo bo'ldi. Tibbiy tashxislashda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishi sog'liqni saqlash xizmatlarining sifatini va samaradorligini oshirish imkoniyatlarini taqdim etmoqda[1-3]. Ushbu tadqiqot tibbiy tashxislashda sun'iy intellekt texnologiyalaridan biri bo'lgan - sun'iy neyron tarmoq (SNT) larni qo'llashni o'rganishga qaratilgan.

Ushbu tadqiqot SNT ning inson aqliy jarayonlarini mashinalar, ayniqsa kompyuter tizimlari tomonidan simulyatsiya qilinishini nazarda tutadi. Bu jarayonlar o'rganish, fikr yuritish va o'z-o'zini tuzatishni o'z ichiga oladi. Xususan, tibbiy tashxislashda SNT murakkab tibbiy ma'lumotlarni sharhlashi, qonuniyatlarni aniqlashi va kasalliklarni bashorat qilishi mumkin, bu ko'pincha inson omiliga qaraganda tezroq va aniqroq bajariladi[4].

SNT lar parallel ravishda kirish va chiqish o'rtasidagi noxiziq munosabatlarni modellashtirish va qayta ishlashni amalga oshiradi. Shunisi e'tiborga loyiqlik, SNTlar kuchli vosita bo'lishiga qaramay, ular murakkab tuzilmalidir. SNT lar qora quti algoritmlari hisoblanib, ularning ichki bajaradigan ishlarini tushunish va tushuntirish juda qiyin. Shuningdek, ular yangi texnologiyalarni o'zlashtirish va mavjudlarini rivojlantirishga samarali yordam bermoqda [4,5].

Olimlar SNT larni qaysi yo'nalishda rivojlantirish kerakligini hali to'liq hal qilishmagan bo'lsada, ularni iloji boricha inson miyasi modeliga o'xshatishga, ular asosida yangi texnologiyalar va konseptual sxemalarni yaratishga harakat qilmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Neyron to'ri - bu sun'iy intellektidagi usul bo'lib, u kompyuterlarga ma'lumotlarni qayta ishlashni o'rgatadi. U inson miyasiga o'xshash qatlamli tuzilishdagi o'zaro bog'langan tugunlar yoki neyronlardan foydalanadigan chuqur o'rganish deb ataladigan mashinali o'qitish jarayonining bir turi hisoblanadi. Sun'iy neyron to'ri adaptiv tizim yaratadi va uning yordamida kompyuterlarda bajariladigan algoritmlarning xatolarini qadamma-qadam bartaraf etadi hamda o'zini doimiy ravishda takomillashtirib boradi. Shu boisdan ham, SNT elektron shakldagi hujjatlar bilan ishlash, nutqni aniqlash, yuzlarni tanib olish kabi murakkab vazifalarni yuqori aniqlik bilan bajarishga harakat qiladi [6].

Tibbiyotda SNT tibbiy tasvirlar yoki genetik ma'lumotlar kabi yomon shakllangan tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilishda ham keng qo'llanib kelinmoqda. Ular kasalliklarni tashxis qilish, davolash samaradorligini bashorat qilish yoki kasalliklarning rivojlanish xavfini aniqlashda yordam beradi [7].

Olimlardan Postupaylo V.B. [8] o'zining tadqiqotlarida sun'iy neyron tarmoqlarining statistik

usullardan ijobiy farq qilishini, ya'ni ular juda moslashuvchan va o'zgarishlarni mustaqil ravishda hisobga olishga imkon berishini ta'kidlagan.

Mazkur maqola yurak-qon tomir kasalliklarini tashxislashda SNTlarni qo'llashni o'rganishga qaratilgan.

Masalaning qo'yilishi. Faraz qilaylik, o'quv tanlanmada berilganlar majmuasi quyidagi ko'rinishda

ifodalangan bo'lsin: $x_{p1}, x_{p2}, \dots, x_{pm_p} \in X_p, p = \overline{1, r}$. Bu

yerda X_p - n o'lchovli belgilar fazosi vektori, har bir

obyekt $x_{pi} = (x_{pi}^1, x_{pi}^2, \dots, x_{pi}^n), i = \overline{1, m_p}$, n - o'lchovli

belgilar fazosida qaralgan, $X_p, p = \overline{1, r}$ sinflar

majmuasini bildirib, u m_p ta x_{p1}, \dots, x_{pm_p} obyektlardan tashkil topgan.

Tashxis qilinishi kerak bo'lgan obyektning o'quv tanlanmalar majmuasidagi qaysi sinfga tegishli ekanligini aniqlashning hal qiluvchi qoidasini qurish masalasini SNT algoritmi yordamida yechish talab etiladi.

SNT arxitekturasi. Tipik SNT bir nechta qatlamlardan iborat bo'lishi mumkin[9]:

- **Kirish qatlami:** X — bemorga tegishli belgilardan iborat vektor, o'lchami n .
- **Yashirin qatlamlar:** Har bir yashirin qatlam m_i neyronlardan iborat, bu yerda i — qatlam raqami. Qatlamlar soni va o'lchami masalaning murakkabligiga qarab tanlanadi.
- **Chiqish qatlami:** Chiqish qatlami p ta neyronidan iborat bo'lib, u sinflar soniga teng bo'ladi.

Neyron tarmoqlarining turli-tumanligiga qaramay, ularning barchasi umumiy xususiyatlarga ega. Ya'ni, ularning barchasi, xuddi inson miyasi singari, bir xil turdagi ko'plab elementlardan - neyronlardan iborat. 1-rasmda neyronning tuzilmasi keltirilgan.

1-rasm. Neyron tuzilmasi

1-rasmdan ko'rinish turibdiki, sun'iy neyron, xuddi biologik neyron kabi, neyronning kirishlarini yadro bilan bog'laydigan sinapslardan iborat, neyronning yadrosi kirish signallarini qayta ishlaydi va neyronni keyingi qatlam neyronlari bilan bog'laydigan akson hisoblanadi. Har bir sinapsda tegishli neyron kiritilishi uning holatiga qanchalik ta'sir qilishini aniqlaydigan vazn bor. Neyronning holati quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$F = \sum_{i=1}^n x_i w_i \quad (1)$$

Bu yerda,

n - kirish neyronlar soni;

$x_i - i$ - kirish neyronlar qiymati;

$w_i - i$ - sinaptik vazn.

Neyron aksonining qiymati quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$Y = f(S) \quad (2)$$

Bu yerda, f - faollashtiruvchi funksiya. Ko'pincha faollashtiruvchi funksiya sifatida sigmoid, ReLU (Rectified Linear Unit) va Softmax kabi funksiyalari ishlatiladi. Ushbu

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-ax}} \quad (3)$$

sigmoid funksiyaning asosiy afzalligi shundaki, u butun absissa o'qi bo'yicha qiymat qabul qiladi va juda oddiy hosilaga ega:

$$f'(x) = \alpha f(x)(1 - f(x)) \quad (4)$$

Parametr α kamayganda sigmasimon grafik tekislanib, gorizontaal chiziqqa aylanadi, $\alpha = 0$ da uning qiymati 0,5 ga teng bo'ladi.

Yashirin qatlamlar uchun odatda ReLU (Rectified Linear Unit) kabi noaniq faollashtiruvchi funksiyalari ishlatiladi [10]:

$$f(x) = \max(0, x) \quad (5)$$

Ko'p sinfli klassifikatsiyada chiqish qatlami uchun asosan Softmax funksiyasi ishlatiladi:

$$\text{Softmax}(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^k e^{z_j}} \quad (6)$$

bu yerda z_i — chiqish qatlamidagi har bir neyronning chiqish qiymati.

Neyron tarmoqlarida xatolarni qayta taqsimlash - bashorat qilish va sifatli tahlil qilishning kuchli vositasi hisoblanadi. Xatolik chiqish qatlamidan kirish qatlamiga, ya'ni tarmoqning normal ishlashi paytida signal tarqalish yo'nalishiga qarama-qarshi yo'nalishda tarqaladi. Umumiy holatda, neyron tarmoqlarini o'qitish vazifasi ma'lum funksional bog'liqlikni topishga keltiriladi $Y = F(X)$, bu yerda X - kirish, Y - chiqish vektorlari. O'qitish davomida qidiruv maydonini cheklash uchun neyron tarmog'i xatosining obyektiv funksiyasini minimallashtirish vazifasi qo'yiladi, bu esa eng kichik kvadratlar usuli yordamida topiladi [11]:

$$E(w) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^p (y_j - d_j)^2 \quad (7)$$

Bu yerda,

$y_j - j$ - chiqish neyroni qiymati;

$d_j - j$ - chiqish ideal qiymati;

p - chiqish qatlamidagi neyronlar soni.

Neyron tarmog'i gradient tushish usuli yordamida o'qitiladi, ya'ni har bir iteratsiyada vazn quyidagi formulaga ko'ra o'zgartiriladi:

$$\Delta w_{ij} = -\eta \cdot \frac{\partial E}{\partial w_{ij}} \quad (8)$$

bu yerda η - o'rganish tezligini anglatadigan parametr.

$$\partial_j^{(n)} = \sum_k \partial_k^{(n+1)} \cdot w_{jk}^{(n+1)} \quad (9)$$

Oxirgi qatlam uchun neyron tarmog'ini topish qiyin emas, chunki maqsadli vektorni, ya'ni ma'lum bir kirish qiymatlari to'plami uchun neyron tarmoq yaratishi kerak bo'lgan qiymatlarning vektori belgilab qo'yiladi:

$$\partial_j^{(N)} = \left(y_j^{(N)} - d_j \right) \quad (10)$$

Endi, (8) formulani kengaytirilgan shaklda yozamiz

$$\Delta w_{ij}^{(n)} = -\eta \cdot \delta_j^{(n)} \cdot x_i^n \quad (11)$$

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda neyron tarmoq algoritmining umumiy ko'rinishi quyidagicha bo'ladi:

1-qadam: Neyron tarmog'ining kirish qatlamida kiruvchi va chiquvchi neyronlar soni aniqlanadi;

2-qadam: (10)-formula bo'yicha neyron tarmog'ining chiqish qatlami uchun parametrlar, shuningdek (11)-ga muvofiq chiquvchi qatlam neyronlari vaznlarining o'zgarishi hisoblanadi;

3-qadam: Neyron tarmog'ining qolgan qatlamlari uchun mos ravishda (9)- (11)-formulalar

$\Delta w_{ij}^{(n)}$ bo'yicha hisoblanadi, $n = N - 1 \dots 1$;

4-qadam: Neyron tarmog'idagi barcha vaznlar sozlanadi;

$$w_{ij}^{(n)}(t) = w_{ij}^{(n)}(t-1) + \Delta w_{ij}^{(n)}(t) \quad (12)$$

5-qadam: Agar xatolik yuqori bo'lsa, unda 2-qadamga o'tiladi.

6-qadam: Algoritm ishi yakunlanadi.

Natijalar

Yuqoridagi algoritm asosida gipertoniya kasalligini bashorat qilish (Giper Data Set, [12]), EKG

ma'lumotlari asosida yurak-qon tomir kasalliklari (YQTK) ni tashxis qilish (EKG Data Set, <https://www.kaggle.com/code/thakursankalp/detecting-cardiac-ailments-ml-w-ecg-data>) o'quv tanlanmalaridan foydalangan holda hisoblash sinovlari o'tkazildi.

Yuqori qon bosimi bor yoki yo'qligini aniqlash masalasi qo'yilgan bo'lsin. Kirish qiymatlari X arterial qon bosimi, tana massasi indeksi, yosh va boshqa parametrlarni o'z ichiga oladi (Giper tanlanma). Ushbu o'quv tanlanmada 147 ta obyekt, 29 ta belgi bo'lib, obyektlar 2 ta sinfga ajratilgan. 1-sinf gipertoniya kasalligi bor deb taxmin qilingan obyektlar soni 36 ta, 2-sinf kasallik yo'q deb topilgan obyektlar soni 111 ta.

EKG o'quv tanlanmasi YQTK tashxisi qo'yilgan bemorlarning 1200 ta yozuvlaridan iborat bo'lib, yozuvlar bemorlarga qo'yilgan tashxislarga ko'ra 4 ta guruhga ajratilgan, ya'ni ARR-aritmiya (1-300), AFF-atrial fibrilatsiya (301-600), CHF - konjestif yurak yetishmovchiligi (601-900) va NSR - Oddiy sinus ritmi (901-1200). Ma'lumotlar MIT-BIH fiziologik tarmoq ma'lumotlar bazasiga asoslangan. Shunday qilib, faylda 1200 x 56 o'lchamdagi yozuvlar mavjud. 1-ustunda yozuvlarning tartib nomeri, 56-ustunda esa kasallik turi aks etgan. Qolgan ustunlar alomatlar bo'lib, ular EKG tekshiruv natijalari hisoblanadi [13-14].

SNT algoritmidan foydalanib, GIPER o'quv tanlanma uchun quyidagi natijalar olindi:

Klassifikatsiya hisoboti:

	precision	recall	f1-score	support
1	1.00	0.86	0.92	7
2	0.96	1.00	0.98	23
accuracy			0.97	30
macro avg	0.98	0.93	0.95	30
weighted avg	0.97	0.97	0.97	30

2-rasm. Gipertoniya o'quv tanlanmasi uchun SNT algoritmi yordamida hosil qilingan chalkashlik matritsasi

Bu algoritmdan foydalanib bemorlarning EKG ma'lumotlari asosida shakllantirilgan o'quv tanlanmasi uchun olingan natijalar:

Klassifikatsiya hisoboti:

	precision	recall	f1-score	support
1	1.00	1.00	1.00	62
2	0.92	0.95	0.93	60
3	0.95	0.93	0.94	60
4	1.00	0.98	0.99	58
accuracy			0.97	240
macro avg	0.97	0.97	0.97	240
weighted avg	0.97	0.97	0.97	240

3-rasm. EKG o'quv tanlanmasi uchun SNT algoritmi yordamida hosil qilingan chalkashlik matritsasi

Muhokama

Olingan natijalarning ishonchliligini tasdiqlash maqsadida GIPER va EKG tanlanmalarining boshqa mashhur algoritmlar, ya'ni KNN, NaiveBayes, SVM algoritmlaridan olingan natijalar bilan taqqoslanadi (1-jadval).

No	Tanlanma	KNN	NaiveBayes	SVM	SNT
1	GIPER	95,33 %	93,27	97,00	97,33
2	EKG	94,00 %	90,25 %	93,75	97,67

1-jadval. Tanlanmalarining klassifikatsiya aniqliklari

SNT algoritmidan olingan natijalar boshqa algoritmlar natijalariga qaraganda yuqori aniqlik qayd etganligi ko'rinib turibdi.

Xulosa

Tibbiy tashxis qilish masalalarini yechish uchun SNT lardan foydalanish nafaqat tashxislash sifat va samaradorligini oshiradi, balki tashxislash aniqligini ham yaxshilashga imkon beradi. SNT algoritmi, shuningdek, ko'p sinfli klassifikatsiya masalalarini yechishda ham muhim ahamiyatga ega ekanligi olingan natijalarda o'z tasdig'ini topdi. Bu algoritmi o'zining moslashuvchanligi bilan ham boshqa algoritmlardan farq qilishi isbotlangan.

Mazkur tadqiqot ishida SNT algoritmini yurak-qon tomir kasalliklari tashxisida qo'llash bu boradagi olib borilayotgan ishlarni yanada jadallashtirish imkoniyatini yaratadi.

Shuningdek, SNT lardan foydalangan holda boshqaruvchisiz transport vositalarini dasturlash, tibbiyotda tashxis qilish, timsollarni anglash, odamlarning nutqini aniqlash va video tasvirlarni chuqur tahlil qilish kabi turli sohalarda mavjud bir qator masalalarni yechish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Клычева, Ф. (2024). Применение интеллектуальных технологий в диагностике

сердечно-сосудистых заболеваний. *Scientific Collection «InterConf»*, (187), 356–359.

- Клычева, Ф., Мухаммедиева, Д., & Эшбоев, Э. (2024). Применение искусственных иммунных систем в задачах медицинской диагностики. *Научный сборник «ИнтерКонф»*, (196), 380-384.
- Клычева, Ф. Г., Эшбоев, Э. А., & Равшанов, Д. Г. (2022). Реализация прогнозирования сердечно-сосудистых заболеваний с использованием признаков и линейной регрессии. *Universum: технические науки*, (8-1 (101)), 14-17.
- Сергеев Ю. А., Стерлёва Е. А., & Ниязьян Д. А. (2021). Применение нейросетей в медицине. Сравнение методов нейросетевого и группового анализа патологий. *StudNet*, 4 (9).
- Хасанов А. Г., Шайбаков Д. Г., Жернаков С. В., Меньшиков А. М., Бадретдинова Ф. Ф., Суфияров И. Ф., and Сагадатова Ю. Р.. "Нейронные сети для прогнозирования динамики развития заболеваний" *Креативная хирургия и онкология*, no. 3, 2020, pp. 198-204.
- Гафаров Ф.М., Галимянов А.Ф.. Искусственные нейронные сети и их приложения. Учебное пособие. Казан – 2018, 121 стр.
- Аравин О.И.. Применение искусственных нейронных сетей для анализа патологий в кровеносных сосудах. *Российский журнал биомеханики*. 2011. Т. 15, № 3 (53): 45–51
- Поступайло В.Б. Никитюк Н.Ф. Искусственные нейронные сети в анализе заболеваемости пневмониями *Международный журнал экспериментального образования*. – 2010. – № 7 – С. 49-54
- Mukhamedieva D.T., Egamberdiev N.A., Zokirov J.Sh. Mathematical support for solving the classification problem using neural network algorithms // *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*. Vol.12 No.10 (2021)
- Мухамедиева Д.Т., Мингликулов З.Б. Решение задачи оптимального исследования рынка с применением нейронных сетей // *Информационно – аналитический журнал*

“Актуальные проблемы современной науки”. -
Москва, изд-во “Спутник+”, 2010.- № 5(55) - С.
131-134.

11. Ахмед С. Х., Скородумов С. В. Использование нейросетевых подходов в диагностировании заболеваний // Моделирование и анализ данных. 2020. Т. 10, № 2. С. 49–61.
12. Madraximov Sh.F., Xurramov A.H. Umumlashgan ko‘rsatkichlar va ulardan bilimlarni shakllantirishda foydalanish. Monografiya.- Qarshi: Qarshi davlat universiteti, 2014. – 103 b.
13. Klicheva, F. G., & Eshboyev, E. A. (2024). Joint use of AI methods in the diagnosis of cardiovascular diseases. In *Artificial Intelligence and Information Technologies* (pp. 251-256). CRC Press.
14. Klicheva, F. G.. Application of particle swarm optimization algorithm in medical diagnostics. IJARSET Journal. Vol. 11, Issue 11, November 2024. ISSN: 2350-0328. <http://www.ijarset.com/volume-11-issue-11.html#>

